

İnceleme

2025 Yılında Sosyal Bilimler Alanında Sağlık Konusunda Yayınlanmış Tezler

Published Theses on Health in the Field of Social Sciences in 2025

Ahmet Furkan Süner¹

¹ Uzm. Dr., Zonguldak Merkez Toplum Sağlığı Merkezi, Zonguldak, Türkiye

² Öğr. Gör. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Öz

Bu çalışmada, 2025 yılında sosyal bilimler alanında yayımlanan sağlık konulu tezlerin bibliyometrik analizini yaparak konu, tür, dil ve kurumsal dağılımlarını incelemek amaçlanmıştır. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı'nda 15 Şubat 2026 tarihinde yapılan tarama sonucunda 2263 teze ulaşılmıştır. İlgisiz tezlerin çıkarılmasıyla birlikte toplam 1433 tez yayımlandıkları dillere, türlere ve konulara göre değerlendirilmiştir. Tezlerin 1135'i yüksek lisans (%79.2) tezidir. Tezlerin 1361'inin dili Türkçe (%95)'dir. Tezler en çok İstanbul (472 tez)'de bulunan üniversitelerde yürütülmüştür. Tezlerde sağlık yönetimi, psikoloji ve sağlık kurumları yönetimi konuları ön plana çıkmıştır.

Anahtar sözcükler: sosyal bilimler, sağlık, tezler

Abstract

This study aims to examine the bibliometric analysis of health-related theses published in the social sciences in 2025, focusing on their subject matter, type, language, and institutional distribution. A search conducted on February 15, 2026, in the Higher Education Council National Thesis Center Database yielded 2,263 theses. After excluding irrelevant theses, a total of 1,433 theses were obtained. The theses were evaluated according to the languages, types, and topics in which they were published. Of the theses, 1,135 were master's theses (79.2%). The language of 1,361 theses was Turkish (95%). Most of the theses were conducted at universities in Istanbul (472 theses). The topics of health management, psychology, and health institution management were prominent in the theses.

Keywords: social sciences, health, theses

Geliş Tarihi / Received: 22.02.2026 Kabul Tarihi / Accepted: 27.02.2026 Yayın Tarihi / Published: 11.03.2026

Sorumlu Yazar / Correspondence: Ahmet Furkan Süner Eposta: furkanafs@hotmail.com

Sorumlu Editör / Handling Editor: Temmuz Göncü Şavran

Atf için / Suggested Citation: Süner, A. F. & Bilgin, A. C. (2026). 2025 Yılında Sosyal Bilimler Alanında Sağlık Konusunda Yayınlanmış Tezler. *Sosyal Bilimler ve Sağlık Bülteni (SoSa)*, KIŞ(17), 88-99

Giriş

Sağlık hem biyolojik hem de sosyal bir konu olarak ele alınmaktadır. Sağlığı etkileyebilecek tüm sosyal sorunlara yönelik müdahaleler için zamanında ve güvenilir kanıtlara ihtiyaç duyulmaktadır. Sağlığı etkileyen sosyal faktörlere bakıldığında; sağlıkta sosyal eşitsizlikler yüzyıllardır bilinmektedir. Konunun farkında olunmasına rağmen eşitsizliğin izlenmesi ve savunmasız grupların bulunması süreci başlangıç aşamasındadır (Baghri Lankaran & Ghahramani, 2018; Marmot et al., 2008). Toplumda cinsiyet farklılıkları, sağlık alanında risk faktörlerine maruz kalmayı, hastalıkların yönetimi, önlenmesi ve kontrolü ile sağlık bilgisine erişim ve bu bilgilerin kullanım biçimlerini farklılaştırabilir. Sağlık sistemlerinin aynı zamanda kültürel yapılarla uyumlu olması gerekmektedir (Bahri vd., 2018). Bir diğer sosyal faktör olan kültürün anlaşılmasıyla birlikte sunulan hizmetlerin daha verimli olması sağlanabilir. Hastaların bireysel özelliklerinin dikkate alınması buna katkı sağlamaktadır (Chin, 2000).

Sağlık ve sağlık sistemleri de giderek artan yeni zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Toplumda çeşitli kronik hastalıkların, bulaşıcı hastalıkların ve ruh sağlığı sorunlarının yaygınlaşması önemli sorunlar haline gelmiştir (Baghri Lankaran & Ghahramani, 2018). Bu bağlamda sağlığa yapılacak tüm müdahalelerin mikro, orta ve makro düzeylerde bütüncül bir bakış açısıyla planlanması gerekmektedir (Ollila, 2011). Savunmasız ve dezavantajlı gruplara yönelik ortak hedefler doğrultusunda sektörler arası iş birliği gerekmektedir (Baghri Lankaran & Ghahramani, 2018). Bu nedenle, araştırmacıların sağlığın biyolojik ve zihinsel yönlerine müdahale ettikleri kadar, sosyal kökenlerine de inmeleri gerekmektedir (Baghri Lankaran & Ghahramani, 2018). Tüm bunları değerlendirebilmek adına sağlıkla ilişkili sosyal bilim çalışmalarının kapsamlı bir biçimde gözden geçirilmesi önemlidir. Özellikle lisansüstü tezler, belirli bir dönemdeki bilimsel eğilimleri, araştırma önceliklerini ve tematik yoğunlaşmaları yansıtan önemli akademik araçlar arasındadır.

2025 yılında sosyal bilimler alanında sağlık temalı olarak hazırlanan tezlerin incelenmesi hem güncel araştırma eğilimlerinin belirlenmesi hem de disiplinler arası yönelimlerinin ortaya konulması açısından önem taşımaktadır. Bu kapsamda söz konusu çalışmada 2025 yılında sosyal bilimler alanında yayımlanan sağlık konulu tezlerin bibliyometrik analizini yaparak konu, tür, dil ve kurumsal dağılımlarını incelemek amaçlanmıştır.

Yöntem

Bu çalışma, sosyal bilimler alanında sağlık konulu tezlerin bibliyometrik analizidir. Sağlık konusunda yayınlanmış tezler Ulakbim tez tarama ağından taranmıştır. Tarama 15.02.2026'da "Gelişmiş Arama" sekmesinden şu seçenekler kullanılarak yapılmıştır: Aranacak kelime: Sağlık, Aranacak alan: Tümü, Arama tipi: içinde geçsin, Grup: Sosyal,

Tez Türü: Yüksek Lisans / Doktora

Tezler, yayımlandıkları dillere, türlere ve konulara göre değerlendirilmiştir.

Çalışma Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi veritabanında kamuya açık olarak erişilebilen tezlerden elde edilmiştir ve çalışma etik kurul onayı gerekmemektedir.

Elde edilen veriler, analiz öncesinde düzenlenmek ve kodlanmak amacıyla elektronik ortamda (Microsoft Excel) kayıt altına alınmıştır. Tezler 2 araştırmacı tarafından gözden geçirilerek doğrudan sağlıkla ilgisi olmayan tezler çalışma kapsamında bırakılmıştır.

Görseller ve verilerin analizi R versiyon 4.2.3 (<https://cran.r-project.org/>) ve Microsoft Excel kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Bulgular

Toplam 2263 teze ulaşılmıştır (1767 yüksek lisans tezi, 496 doktora tezi).

Yinelenen ve ilgisiz tezler ayıklandıktan sonra geri kalan tez sayısı 1433'tür.

Tezlerin 1135'i yüksek lisans (%79.2), 298'i doktora (%20.8) tezidir (Grafik 1).

Tez Türüne Göre Dağılım

Grafik 1. Tezlerin Türlerine Göre Dağılımı

Tezlerin 1361'inin dili Türkçe (%95), 70'inin dili İngilizce (%4.9), 1'inin dili Almanca (%0.05) ve 1'inin dili Kırgızca (%0.05)'dir (Grafik 2).

Tezlerin Dil Dağılımı

Grafik 2. Tezlerin Dillerine Göre Dağılımı

Tezler en çok İstanbul (472 tez), Ankara (156 tez), Konya (52 tez), İzmir (51 tez), Sivas (34 tez)'ta yürütülmüştür. Tezlerin en çok yayınlandığı üniversitelere bakıldığında; 46 (%3.2) tez Üsküdar Üniversitesi'nde, 40 (%2.8) tez Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde, 36 (%2.5) tez Marmara Üniversitesi'nde, 34 (%2.4) tez Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde, 33 (%2.3) tez İstanbul Üniversitesi'nde yürütülmüştür. Tezlerin yürütüldüğü diğer üniversitelerin buldukları iller Şekil 1'de gösterilmektedir.

Şekil 3. Tezlerin Yürütüldüğü Üniversitelerin Bulunduğu İllere Göre Dağılımı

Tezlerde en az 1, en fazla 3 konu başlığı olmak üzere toplam 1840 konu başlığı bulunmaktadır. 4 tezin konu başlığı belirtilmemiştir.

Tablo 1. Konu Başlıklarına Göre Tez Sayıları

Konu Başlığı	Konu Sayısı (n)
Sağlık Yönetimi	459
Psikoloji	220
Sağlık Kurumları Yönetimi	153
İşletme	104
Eğitim ve Öğretim	74
Sosyoloji	69
Hukuk	67
Sosyal Hizmet	60
Halk Sağlığı	51
Turizm	47
Ekonomi	45
Sağlık Eğitimi	42
Kamu Yönetimi	33
Hastaneler	26
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri	24
Spor	21
İletişim Bilimleri, Siyasal Bilimler	18'er
İlk ve Acil Yardım	16
Din, Tarih	15'er
Acil Tıp, Gastronomi ve Mutfak Sanatları	14'er
Ekonometri, Halkla İlişkiler, Kazalar	12'şer
Maliye	11
Uluslararası İlişkiler	10
Beslenme ve Diyetetik, Hemşirelik	9'ar
Güzel Sanatlar	8
Antropoloji, İstatistik, Radyo-Televizyon	7'şer
Psikiyatri	6
Gazetecilik, Mütercim-Tercümanlık, Radyoloji ve Nükleer Tıp, Sigortacılık	5'er
Dilbilim	4
Bilim ve Teknoloji, Coğrafya, Ebelik, Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk İnkılap Tarihi	3'er
Adli Tıp, Aile Planlaması, Askeri Sağlık Hizmetleri, Batı Dilleri ve Edebiyatı,	2'şer
Biyoistatistik, Biyoloji, Çevre Mühendisliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,	
Demografi, Deprem Mühendisliği, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları,	
Felsefe, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Gıda Mühendisliği, Halk Bilimi (Folklor),	
Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kimya, Mühendislik Bilimleri, Nöroşirürji,	
Reklamcılık, Tekstil ve Tekstil Mühendisliği, Trafik, Uluslararası Ticaret	
Aile Hekimliği, Alman Dili ve Edebiyatı, Anestezi ve Reanimasyon,	1'er
Bibliyografya, Bilgi ve Belge Yönetimi, Biyofizik, Biyokimya, Biyoteknoloji, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Farmakoloji, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Enerji,	
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Fizyoloji, Genetik, Giyim Endüstrisi, Göğüs Hastalıkları, İnşaat Mühendisliği, Kardiyoloji, Karşılaştırmalı Edebiyat, Kulak	
Burun ve Boğaz, Makine Mühendisliği, Matematik, Mimarlık, Müzik, Nöroloji,	
Onkoloji, Patoloji, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Sivil Havacılık, Ulaşım,	
Uyuşturucu Alışkanlığı ve Alkolizm, Yönetim Bilişim Sistemleri, Ziraat	

Alanlarına göre seçilmiş tezler aşağıda gösterilmiştir:

SAĞLIK YÖNETİMİ

Fatih Demir **Hekimlerin defansif tıp uygulama durumlarının malpraktis korkusu açısından değerlendirilmesi** Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Yüksek Lisans

Uğur Alp Fidan **Sağlık çalışanlarında algılanan kurumsal performans, iş tatmini ve örgütsel bağlılık ilişkisinin incelenmesi: Özel bir sağlık grubu örneği** Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Yüksek Lisans

Mustafa Bekir Doğan **Sağlık harcamalarını etkileyen faktörlerin analizi (Afyonkarahisar üzerine uygulama)** Afyon Kocatepe Üniversitesi Yüksek Lisans

Merve Büşra Erbil Aydoğdu **Kamuda ve özel sektörde çalışan sağlık personelinin sağlık turizmi farkındalığı** Aksaray Üniversitesi Yüksek Lisans

Şebnem Silgeciler **Sağlık işletmelerinde entelektüel sermayenin finansal performansa etkisi: BİST’te bir uygulama** Aksaray Üniversitesi Yüksek Lisans

Madina Konakbayeva **Uluslararası üniversite öğrencilerinin sağlık hizmetlerine erişimleri önündeki engeller ve politika önerileri: Kazakistan ve Türkiye karşılaştırması** Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yüksek Lisans

Pınar Uçakkuş **Kamu özel sektör ortaklığında sağlık işletmelerinde proje finansmanı alternatifinin analizi: Türkiye uygulaması** Hacı Bayram Veli Üniversitesi Doktora

PSİKOLOJİ

Büşra Üngör **Asistan Hekimlerin Çalışma Hayatında Karşılaştıkları Psikolojik Zorluklar** Ufuk Üniversitesi Yüksek Lisans

Hüsamettin Çelebi **Öğretmenlerde emekliliği planlama süreci ve yaşlanma kaygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi** Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans

Kader Çalışkan **Madde kullanıcılarının bağlanma stilleri, duygu düzenleme ve yaşam doyumlarının incelenmesi** Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans

Hakan Deler **Üniversite öğrencilerinin dijital serbest zaman katılımları ve fiziksel aktivite düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi** Necmettin Erbakan Üniversitesi Yüksek Lisans

Elif Pehlivan **Çocukluk çağı travmalarının, bağlanma stilleri ve eş seçme stratejileri üzerindeki etkisi** Üsküdar Üniversitesi Yüksek Lisans

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ

Murat Temizsoy **Radyasyon alanında çalışan sağlık personellerinin örgütsel bağlılık düzeyinin belirlenmesi: Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi örneği** Beykent Üniversitesi Yüksek Lisans

Safiye Tifu **Sağlık sektöründe toplam kalite yönetimi** İstanbul Esenyurt Üniversitesi Yüksek Lisans

Birşen Fatma Çiftbudak **Yaşlıların bakım ve tedavisi** İstanbul Üniversitesi Yüksek Lisans

Sinan Özdemir **Sağlıkta şiddet vakaları ve alternatif çözüm yolu: Uzlaştırma** Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yüksek Lisans

Mehmet Oğuz Perçin **Sağlık personellerinin sağlık hizmetlerinde kalite algısı: Sivas örneği** Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yüksek Lisans

Hayat Arslan **Sağlık çalışanlarının presentizm düzeylerinin belirlenmesi: Kamu ve özel hastaneleri üzerine bir araştırma** Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yüksek Lisans

Atif Karakuş **Sağlık çalışanlarının çevrimiçi mahremiyet farkındalığının yapay zeka kaygısı üzerine etkisi: Ankara Şehir Hastaneleri örneği** Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yüksek Lisans

Emine Hatun Ünlüler Özkan **Sağlık çalışanlarında temel psikolojik ihtiyaçlar ile iş doyumu arasındaki ilişki: Örgütsel bağlılığın aracı rolü** Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yüksek Lisans

Kanan Aslanov **Duygusal emeğin iş stresine etkisinde psikolojik dayanıklılığın rolü: Sağlık sektöründe bir araştırma** İstanbul Üniversitesi Doktora

İŞLETME

Abdullah Duzcan **Özel sağlık hizmetlerinde görev yapan çalışanların duygusal emek deneyimleri ve aşırı iş yükünün etkisi** Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yüksek Lisans

Hasan Temiz **Mobbing ve örgütsel sinizm arasındaki ilişki: Bir meta analiz çalışması** Bitlis Eren Üniversitesi Yüksek Lisans

Serkan Berk Erden **Gelişmeleri kaçırma korkusunun psikolojik sağlık problemleri üzerindeki etkisinde beş faktör kişilik özelliklerinin rolü** Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans

Mazhar Çağrı Akar **Ameliyathane çizelgeleme probleminin matematiksel programlama ve yapay arı kolonisi (ABC) algoritması ile modellenmesi** Erciyes Üniversitesi Doktora

Sümeyye Şaşı **Örgütsel sessizlik ve presenteizm olgularının incelenmesi: Erzurum'daki liselerde nitel bir araştırma** Erzurum Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans

Kübra Karataş **Kamuda bir dal hastanesinde kalite maliyetlerinin PAF modeli ile analizi** İstanbul Aydın Üniversitesi Yüksek Lisans

Eray Akdemir **Psikolojik sermayenin işyeri mutluluğu üzerindeki etkisinde psikolojik güçlendirmenin aracılık rolü: İstanbul ili beyaz yakalı özel sektör çalışanları üzerinde bir araştırma** İstanbul Gelişim Üniversitesi Doktora

EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Emine Sevginur Bakır **Öğretmen ve psikolojik danışmanların cinsel sağlık okuryazarlığı, toplumsal cinsiyet rolleri tutumları ve öz yeterliklerinin kapsamlı cinsellik eğitimi bağlamında incelenmesi** Kocaeli Üniversitesi Yüksek Lisans

Fehri Büşra Candan **Okul etkililiği çalışmalarının dezavantajlıların eğitimi bağlamında değerlendirilmesi** Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans

Recep Gülaç **Mesleki ve teknik anadolu liselerinde elektrik kaynaklı risklerin ve tehlikelerin değerlendirilmesi: Bingöl Karşıyaka Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi örneği** Bingöl Üniversitesi Yüksek Lisans

Ecem Yaşar Türkel **Özel gereksinimli küçük çocukların eğitsel tanı ve değerlendirme süreci: Rehberlik ve araştırma merkezinde çalışan personelin görüşleri** Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans

Emrah Savaş **Sağlık çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği farkındalığı: Manisa Alaşehir lokasyonunda hastane çalışması** İstanbul Rumeli Üniversitesi Yüksek Lisans

Sevgi Korkmaz **Üniversite öğrencilerinin cinsel mitlere inanç düzeyi ile cinsel öz-yeterlilik düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi** İnönü Üniversitesi Yüksek Lisans

SOSYOLOJİ

Aleyna Bayram **Postmodern çağda bedenin yeniden inşası ve güzellik salonları: Trabzon ili örneği** Karadeniz Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans

Şermin Şahin **Vücut geliştirme sporu yapan genç bireyler gözünden kasılığın anlamı: Karamanda fenomenolojik bir araştırma** Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yüksek Lisans

Zeynep Hazal Tuzluca **Türkiye’de kadın mültecilerin sağlık hizmetlerine erişimi üzerine bir değerlendirme** Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans

Fatıma Süheyla Ekici **Geleneksel ve tamamlayıcı alternatif tıp hizmetleri: Kayseri örneği** Erciyes Üniversitesi Yüksek Lisans

HUKUK

Selcen Özdemir **Yaşama hakkı kapsamında Türk ceza hukukunda ötanazi** Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans

Şelen Kolan İmir **İşe alımda ve iş ilişkisinde kişisel sağlık verilerinin işlenmesi** Bahçeşehir Üniversitesi Doktora

Leyla Aşkın Oğurgül **Avrupa Birliği hukuku ve Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları ışığında göçmenlerin sağlık hakkı** Dicle Üniversitesi Yüksek Lisans

Burcu Tatoğlu **Analık sigortası** Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Doktora

Sera Conkbayır **Veri koruma hukuku açısından sağlıkta yapay zekâ** İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans

SOSYAL HİZMET

Hilal Sevde Çelik **Tıbbi sosyal hizmet alanında çalışan sosyal çalışmacıların perpektifinden göçmenlerin sosyal uyumu** Bandırma Onyediy Eylül Üniversitesi Yüksek Lisans

Durukadın Saçlı **Aile sistemleri kuramı bakış açısıyla özel gereksinimli çocuğu olan ailelerin deneyimleri** Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yüksek Lisans

Safiye Elif Kıyak **6 Şubat 2023 depremi sonrası alanda çalışan sağlık profesyonellerinin gözünden krize müdahale uygulamalarının değerlendirilmesi** Hacettepe Üniversitesi Doktora

Hediye Tosun **Kronik hasta çocuğa bakım sağlayan aile bireylerinin sosyal yaşantılarının sosyal hizmet perspektifinden incelenmesi: Üsküdar ilçesi örneği** İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yüksek Lisans

Yaşar Can Kaya **Türkiye’de sosyal koruma harcamalarının yoksulluk üzerindeki etkileri: Örnek Avrupa ülkeleri ile karşılaştırmalı bir analiz** Necmettin Erbakan Üniversitesi Yüksek Lisans

HALK SAĞLIĞI

Ümit Çevik **Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde görev yapan yöneticilerin ve öğretmenlerin iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına yönelik görüşleri** Ağrı ili örneği Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yüksek Lisans

Mehmet Ali Yıldırım **Ameliyathane çalışanlarının mesleki riskleri ve oksidan-antioksidan parametrelerin araştırılması: Üniversite hastanesi örneği** Dicle Üniversitesi Yüksek Lisans

Vekil Yolazan **Fırın ve unlu mamullerinde iş sağlığı ve güvenliği risklerinin 3T risk analizi ile incelenmesi; Van ili örneği** Iğdır Üniversitesi Yüksek Lisans

Sezer Koç **Araç muayene istasyonlarında iş sağlığı ve güvenliği** Kafkas Üniversitesi Yüksek Lisans

Yeliz Gökçen **Üniversite hastanesinde sağlık çalışanlarının iş güvenliği ve yaşam kalitesini etkileyen faktörler** Yozgat Bozok Üniversitesi Yüksek Lisans

TURİZM

İsa Saldıran **Sağlık çalışanlarının, sağlık kuruluşlarındaki sağlık turizmi faaliyetleri hakkında ki görüş ve önerilerinin belirlenmesi: Kuşadası örneği** Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yüksek Lisans

Gül Temeltaş **Yaşlı dostu kent bağlamında şehirlerin rekreatif faaliyetler açısından incelenmesi: Ankara örneği** Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yüksek Lisans

İbrahim Gündoğdu **Kırgızistan'ın sağlık turizmi potansiyeli ve sürdürülebilir sağlık turizmi için bir model önerisi** Kastamonu Üniversitesi Doktora

EKONOMİ

Zeki Özdemir **Sosyo-ekonomik faktörlerin mutluluk endeksi ile ilişkisi: demokrasi, GSYH ve eğitim düzeyine dayalı bir analiz** Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yüksek Lisans

Abdullah Mesut Uçar **Türkiye'deki sağlık harcamaları ile ortalama ömür beklentisi arasındaki ilişkinin analizi** İstanbul Üniversitesi Doktora

Deniz Göktaş **Essays on socioeconomic aspects of mental health: The case of Türkiye**
Marmara Üniversitesi Doktora

SAĞLIK EĞİTİMİ

Sultan Yıldırım Tutar **Toplu Beslenme Hizmetlerinde Çalışanların Afet Bilinci Algı Düzeylerinin Değerlendirilmesi** Bezm-İ Alem Vakıf Üniversitesi Yüksek Lisans

Avni Alper Yüksel **Hasta-hekim ilişkilerinde hekimlerin bakış açısıyla çatışma söylemlerinin incelenmesi** Kapadokya Üniversitesi Yüksek Lisans

Nurassyl Zholdassov **Kazakistan'ın Atyrau Bölgesindeki halk hekimliği** Uşak Üniversitesi Yüksek Lisans

KAMU YÖNETİMİ

Kadir Çavuş **Türkiye'ye sığınan zorunlu göçmenlerin ikinci afet ile başa çıkma deneyimleri: 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler örneği** Gümüşhane Üniversitesi Doktora

Kübra Yaycıoğlu **UMKE gönüllülerinin afetlerde risk ve kriz yönetimine bakış açısı** Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yüksek Lisans

Tarık Bahadır **Acil yardım sisteminde yeni bir kurumsal yapı olarak 112 acil çağrı merkezleri ve faaliyetleri: Genel bakış, işlev, Türk idare yapısındaki yeri, faaliyetinin idarenin sorumluluğu kapsamında değerlendirilmesi** İzmir Bakırçay Üniversitesi Yüksek Lisans

HASTANELER

Kübranur Kocakaya **Sağlık çalışanlarında işe angaje olma, yenilikçi iş davranışı ve anlamlandırılan liderlik ilişkisinin incelenmesi** Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yüksek Lisans

Figen Gönül **Etkin hastane yönetimi için malpraktis kaynaklı hukuki risklerin kontrol edilmesi** Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yüksek Lisans

Ezgi Üstbaş **Türkiye'de sağlık turizmi ve uluslararası hastaların Türkiye'deki hastaneleri tercih etmeleri üzerinde sosyal medya pazarlama aktivitelerinin etkisi: Özel bir hastanede uygulama** İstanbul Beykent Üniversitesi Yüksek Lisans

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

Hasan Serhat Çakıcı **İnsana yakışır iş faktörlerinin beyin göçüne etkisinin analizi: Yazılım sektörü üzerine bir araştırma** Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Doktora

Gizem Şahin **Sağlık sektöründe çalışanların dijital okuryazarlıklarının sosyodemografik özelliklerine göre farklılaşma düzeylerinin incelenmesi** Dokuz Eylül Üniversitesi Doktora

Serkan Demirtaş **Türk hukukunda kısmi süreli çalışanların genel sağlık sigortası ve işsizlik sigortasından yararlanmaları** Dokuz Eylül Üniversitesi Doktora

Sonuç

Çalışmanın bulguları, sağlık konusunu sosyal bilimler için de geniş bir yelpazede ele alındığını göstermektedir. Tezlerin büyük çoğunluğunu yüksek lisans düzeyinde olup az sayıda doktora tezi bulunmaktadır. Coğrafi dağılım değerlendirildiğinde, tezlerin üretiminin büyük şehirlerde ve belirli üniversitelerde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu durum, akademik üretimin kurumsal kapasiteyle ve araştırma altyapısıyla ilişkili olduğunu düşündürmektedir. Konu başlıkları değerlendirildiğinde sağlık yönetimi, psikoloji ve sağlık kurumları yönetimi konuları ön plana çıkmıştır. Bunun yanında sosyoloji, hukuk, ekonomik ve sosyal hizmet gibi farklı disiplinlerden konuya yönelik önemli katkıların sağlandığı açıktır. Bu bulgu, sağlığın çok boyutlu ve multidisipliner bir alan olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda sağlık konusundaki çalışmaların tematik olarak çeşitlendiği ancak belli alanlarda yoğunlaştığı önemli bir tespittir. Bunun yanında, tezlerin tematik ve kurumsal eğilimlerinin izlenmesi, sağlık politikalarının sosyal boyutunu güçlendirecek akademik üretimin yönlendirilmesi açısından önemlidir.

Kaynaklar

- Baghri Lankaran, K., & Ghahramani, S. (2018). Social studies in health: A must for today. *Medical Journal of the Islamic Republic of Iran*, 32, 106. <https://doi.org/10.14196/mjiri.32.106>
- Chin, J. L. (2000). Culturally competent health care. *Public Health Reports*, 115(1), 25–33. <https://doi.org/10.1093/phr/115.1.25>
- Marmot, M., Friel, S., Bell, R., Houweling, T. A. J., Taylor, S., & Commission on Social Determinants of Health. (2008). Closing the gap in a generation: Health equity through action on the social determinants of health. *Lancet*, 372(9650), 1661–1669. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(08\)61690-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(08)61690-6)
- Ollila, E. (2011). Health in All Policies: From rhetoric to action. *Scandinavian Journal of Public Health*, 39(6 Suppl), 11–18. <https://doi.org/10.1177/1403494810379895>

